

YANGI O‘ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA “TO‘SIQSIZ TURIZM” G‘OYASI ASOSIDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLARGA BIR NAZAR

NABIYEV MANSUR JAMXUR O‘G‘LI

O‘zbekiston Milliy universiteti mustaqil izlanuvchisi
Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19035427>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan turizm sohasini rivojlantirish maqsadida ilgari surilgan “To‘siqsiz turizm” g‘oyasini amalga oshirish borasida qabul qilingan meyoriy huquqiy hujjatlar hamda amalga oshirilgan ishlar tahlil qilingan

Kalit so‘zlar: Turizm, g‘oya, to‘siqsiz turizm, turist, turizm mahallasi, turizm qishlog‘i, Turizm ovuli, imkoniyati cheklangan, ijtimoiy-ma’naviy muhit, milliy daromad, xalqaro tajriba.

Abstract. This article analyzes the normative legal documents adopted and the work done to implement the idea of "Barrier-free tourism" put forward by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in order to develop the tourism sector.

Keywords: Tourism, idea, barrier-free tourism, tourist, tourism neighborhood, tourism village, Tourism Village, people with disabilities, socio-spiritual environment, national income, international experience.

Аннотация. В данной статье анализируются принятые нормативно-правовые документы и проделанная работа по реализации идеи «Безбарьерного туризма», выдвинутой Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в целях развития туристического сектора.

Ключевые слова: Туризм, идея, безбарьерный туризм, турист, туристический район, туристическая деревня, люди с ограниченными возможностями, социально-духовная среда, национальный доход, международный опыт.

“To‘siqsiz turizm” g‘oyasi O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan olg‘a surilgan g‘oyadir. Davlatimizda turizimni rivojlantirish dastlab 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasida muhim vazifa sifatida belgilab olingan edi. Harakatlar strategiyasini III. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishi 3.2. Tarkibiy o‘zgarishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish bandida. “Turizm industriyasini jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda uning roli va ulushini oshirish, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va sifatini yaxshilash, turizm infratuzilmasini kengaytirish”[1,7] kabi ustuvor vazifalar belgilangan edi.

2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasining “35-maqsad: “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qiling” dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish”[2,20]. Ushbu ustuvor vazifaga ko‘ra “To‘siqsiz turizm infratuzilmasini mamlakatning asosiy turizm shaharlarida keng joriy qilish. 2026-yilgacha turizm sohasida band bo‘lgan aholi sonini 2 baravar oshirib, 520 ming nafarga yetkazish.

Turizm va madaniy meros obyektlari infratuzilmasini rivojlantirish hamda 8 mingdan ortiq madaniy meros obyektlaridan samarali foydalanish bo'yicha davlat dasturini qabul qilish.

Zomin, Forish, Baxmal tumanlari va “Aydar-Arnasoy” ko'llar tizimida qo'shimcha turistik zonalar va dam olish maskanlarini barpo etish, 300 million AQSH dollariga teng loyihalarni amalga oshirish, 25 ming ish o'rinini yaratish.

Samarqandni “Turizm darvozasi”ga aylantirish orqali kelgusi besh yilda turizm xizmatlari hajmini kamida 10 baravarga oshirish. Turizm sohasida 40 ming kishi bandligini ta'minlash. 2022-yilda “Abadiy shahar” tarixiy majmuasini o'z ichiga olgan Samarqand turizm markazini va zaruriy infratuzilmani tashkil etish.

Qoraqalpog'iston Respublikasi va Orol bo'yida ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha alohida dasturni amalga oshirish. Bunda, Mo'ynoqning yangi aeroporti imkoniyatlaridan keng foydalanish.

Xorazm viloyatida turizm yangi ish o'rinlarini yaratishda asosiy drayver soha bo'lishi uchun alohida dastur qabul qilish.

Buxoro viloyatida turizmni jadal rivojlantirish bo'yicha alohida dasturni amalga oshirish.

Navoiy viloyatida ziyorat va ekoturizm salohiyatidan samarali foydalanish.

Toshkent shahrida turizm infratuzilmasini yanada yaxshilash.

Toshkent viloyatida turizm salohiyatini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqish”[3,20] vazifalari belgilab olingan edi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha ilgari surilgan tashabbuslar faqatgina shulardan iborat emas.

“O'zbekiston – 2030” strategiyasini I. Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarini yaratish deb nomlangan yo'nalishini 1.3. Ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha islohotlar bandida ““To'siqsiz turizm” dasturi doirasida har bir viloyatdan yiliga 1 000 nafardan nogironligi bo'lgan shaxslarning Samarqand, Buxoro va Xivaga bepul sayohatlarini tashkil qilish”[4,7] tashabbusi ilgari surilgan. Aholini mehnat bilan bandligini ta'minlash, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash maqsadida strategiyani II. Barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash yo'nalishida O'zbekistonda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun keng sharoitlar yaratish orqali sayyohlar sonini oshirish maqsad qilingan. Strategiyada “Xorijiy turistlar sonini 15 millionga, ichki sayyohlar sonini 25 millionga, ziyorat turizmi bo'yicha keladigan turistlar sonini 3 million nafarga oshirish. Xususi investitsiyalarni jalb qilish hisobiga respublikada 30 ta yirik turizm klasterlarini tashkil etish, mehmon o'rinlari sonini kamida 2 barobarga oshirish, tog'li hududlarda 25 ta dor yo'llari qurish, turizm mahallalari sonini 175 taga yetkazish. Turizm xizmatlari eksportini 5 milliard dollarga yetkazish, tibbiyot va ta'lim turizmi eksportini yiliga 1,5 milliard dollarga yetkazish”[5,19] kabi ustuvor maqsadlar qo'yilgan.

O'zbekiston uchun yangilik bo'lgan turizm sohasini ham rivojlantirish va u orqali daromad qilish ustuvor vazifa sifatida belgilangan unga ko'ra “O'rmon xo'jaliklari va milliy tabiat bog'lari, tog'li va cho'l hududlari hamda suv obyektlarining suvni muhofaza qilish zonalarida ekoturizm, tog', ov va safari turizmini joriy qilish”[6,24]. Bunday turizm sohasini rivojlantirish davlatning o'z ekologik muhitini yaxshilash hamda daromad topish imkoniyatini yaratadi.

Endi tushunchalar tahlilini ko'rib chiqdigan bo'lsak. “Turizm – jismoniy shaxsning vaqtincha bo'lish mamlakatidagi (joyidagi) manbalardan daromad olish bilan bog'liq bo'lgan

faoliyat bilan shug‘ullanmagan holda doimiy yashash joyidan jo‘nab ketishi (sayohat qilishi) [7,1] tushuniladi. “To‘siqsiz turizm” g‘oyasi orqali faqat jismonan sog‘lom insonlari emas balkim imkoniyati cheklangan, nogironligi bor insonlarni ham turizmga jalb qilish maqsad qilingan. Turizm sayohatiga chiqan insonlar kunlik dunyo tashvishlaridan holi bo‘lib o‘zini qayta rivojlantirishiga, jamiyatda ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog‘lom bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Turizm sohasi iqtisodiyotda o‘z o‘rniga ega bo‘lgan yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Dunyo davlatlari ichida turizmi rivojlangan Ispaniya, Fransiya, Italiya, Angilya, Turiya, Xitoy, Saudiya Arabistoni hamda Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlarning tajribasini kuzatadigan bo‘lsak aholining ish bilan bandligi, tursistlarga ko‘rsatiladigan servis xizmatlari orqali milliy daromadlarini yaratishmoqda.

Turizm sohasini rivojlantiradigan inson bu turist hisoblanadi. Bu tushunchani mohiyatiga qarasaq. “Turist — vaqtincha bo‘lish mamlakatidagi (joyidagi) manbalardan daromad olish bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyat bilan shug‘ullanmagan holda vaqtincha bo‘lish mamlakatiga (joyiga) yigirma to‘rt soatdan ketma-ket o‘n ikki oygacha bo‘lgan davrga boruvchi yoki vaqtincha bo‘lish mamlakatida (joyida) kamida bir kecha tunab qoluvchi jismoniy shaxs” [8,1] dir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan “To‘siqsiz turizm” g‘oyasi orqali ““Turizm mahallasi”, “Turizm qishlog‘i” yoki “Turizm ovuli” [9,248]” larini tashkil etish vazifalari belgilab olingan. Ushbu belgilangan vazifalar orqali yurtimizni infratuzilmasi yanada rivojlanadi.

O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishning amaliy ishlaridan biri 2019-yil 18-iyul kuni Turizm to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilinishi bo‘ldi. “O‘zbekiston Respublikasining turizm to‘g‘risidagi qonunchiligi ushbu Qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir [10,1]”.

Bundan tashqari Turizm sohasini rivojlantirish uchun “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 12.01.2024 yildagi PQ-20-son” [11,1] qarori qabul qilinadi. Prezident qarorini ijrosini ta’minlash maqsadida “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 12.08.2024 yildagi 498-son” [12,1] qarori qabul qilinadi. Yuqoridagi meyoriy huquqiy hujjatlar O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga egadir.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni <https://lex.uz/mact/-3107036>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni <https://lex.uz/docs/-5841063>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni <https://lex.uz/docs/-5841063>.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>.
7. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonuni <https://lex.uz/docs/-4428097>.
8. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonuni <https://lex.uz/docs/-4428097>.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni <https://lex.uz/docs/-5841063>.
10. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonuni <https://lex.uz/docs/-4428097>.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida to‘siqsiz turizm infratuzilmasini rivojlantirish va uni rag‘batlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-20-sonli Qarori <https://lex.uz/docs/-6759699>.
12. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 12-avgustdagi “To‘siqsiz turizm orqali turizm imkoniyatlarini yanada kengaytirish bo‘yicha qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 498-son Qarori <https://lex.uz/docs/-7061591>.
13. Hamdamov, A. (2023). ТУРИЗМ СОҲАСИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. *Economics and Innovative Technologies*, 11(4), 375-382.\
14. Ҳамдамов, А. Туризм Соҳасида Рақамли Технологиялар Орқали Смарт Туризмни Ташкил Этишинг Асосий Хусусиятлари. *Green Economy and Development*, 1(10), 662800.
15. O‘G‘Li, H. A. H. (2024). TURISTIK MAHSULOTLARNI ISHLAB CHIQRARISH JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH MASALALARINI MODELLASHTIRISH. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (7), 641-653.